

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

Халикова Ф.Ш., Султонова Л.Ж., Мамедов У.С. Сут беги саратони кимётерапиясида каламушлар қалқонсимон безининг морфологик тузилиши	343	Khalikova F.Sh., Sultonova L.J., Mamedov U.S. <i>Morphological structure of the thyroid gland in rats under breast cancer chemotherapy</i>
Хамдамов И.Б., Хакимов М.Ш., Хамдамов Б.З., Давлатов С.С. Анализ неудовлетворительных результатов применения традиционных бариатрических операций у больных с метаболическим синдромом	351	Khamdamov I.B., Khakimov M.Sh., Khamdamov B.Z., Davlatov S.S. <i>Analysis of unsatisfactory results of traditional bariatric surgery in patients with metabolic syndrome</i>
Хамдамова В.К. <i>Gerpes va uning bosh miyaga ta'siri</i>	356	Khamdamova B.K. <i>Herpes and its effect on the brain</i>
Худойкулова Ф.В., Холмирзаев Б.Т. Жигарнинг ноалкогол ёғли касаллигини замонавий даволаш тамойиллари	359	Khudoykulova F.V., Kholmiraev B.T. <i>Modern treatment principles for non-alcoholic fatty liver disease</i>
Хамдамов У.Р., Абдурахмонов М.М. Минимално инвазивное лечение хронической венозной недостаточности нижних конечностей в стадии трофических расстройств	365	Khamdamov U.R., Abdurakhmonov M.M. <i>Minimally invasive treatment of chronic venous insufficiency of lower extremities in the stage of trophic disorders</i>
Хасанов Б.Б. Ҳомила ва онанинг ҳомиладорликдаги иммун алоқалари	369	Khasanov B.B. <i>Immune relationships between the fetus and the mother during pregnancy</i>
Xolmirzayev B.T. Revmatoid artrit bilan og'riqan bemorlarni kasallikning dastlabki bosqichida o'qitish samaradorligini baholash	375	Kholmiraev B.T. <i>Assessment of the effectiveness of patient education in the early stages of rheumatoid arthritis</i>
Хамдамова Б.К., Кулманов У.Ш. Сурункали герпетик энцефалит: клиник ва нейрпатологик жиҳатдан комплекс таҳлил	381	Khamdamova B.K., Kulmanov U.Sh. <i>Chronic herpetic encephalitis: a comprehensive clinical and neuropathological review</i>
Хамдамов Э.М., Бахронов Ж.Дж. Турли факторлар таъсирида лимфа тузунларида келиб чиқадиган морфологик ўзгаришлар	384	Khamdamov E.M., Bakhronov J.Dj. <i>Morphological changes in lymph nodes under the influence of various factors</i>
Xudoykulova F.V. Zarchavaning shifobaxsh xususiyatlari va jigar kasalliklarini davolashdagi ahamiyati	387	Khudoykulova F.V. <i>Healing properties of turmeric and its significance in the treatment of liver diseases</i>
Шавкатов Ш.Х., Бахронов Ж.Дж., Сайидова М.Х. Тажрибада 9 ойлик оқ зотсиз каламушлар ўпкасининг меъърий морфологик тузилиши	393	Shavkatov Sh.Kh., Bakhronov J.Dj., Sayidova M.X. <i>Morphological structure of the lungs of 9-month-old white rats in the experiment</i>
Шарипов А.Т., Хамдамов Б.З., Набиева У.П. Параметры гуморального иммунитета и нейровоспаления при детском церебральном параличе	398	Sharipov A.T., Khamdamov B.Z., Nabieva U.P. <i>Parameters of humoral immunity and neuroinflammation in infantile cerebral palsy</i>
Ergashova M.M., Mamatqulova F.X. Ikkilamchi gemofagotsitar sindrom va davolashga zamonaviy yondoshuvlar	404	Ergashova M.M., Mamatkulova F.Kh. <i>Secondary hemophagocytic syndrome and modern approaches to treatment</i>
Eshimova Sh.K. Kompyuter ko'ruv sindromi bor bo'lgan bemorlarda "KKS-22" so'rov natijalarini bo'yin umurtqalarining degenerativ kasalliklari mavjudligiga qarab tahlil qilish	409	Eshimova Sh.K. <i>Analysis of the results of the "CVS-22" questionnaire in patients with computer visual syndrome depending on the presence of degenerative diseases of the cervical spine</i>
Эранов Ш.Н. Дистал билак-тирсак бўғими ностабиллиги, рентгенологик кўрсаткичларини баҳолаш	413	Eranov Sh.N. <i>Instability of the distal radioulnary joint, assessment of x-ray indicators</i>

**ТУРЛИ ФАКТОРЛАР ТАЪСИРИДА ЛИМФА ТУГУНЛАРИДА КЕЛИБ ЧИҚАДИГАН
МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР**

Хамдамов Э.М., Бахронов Ж.Дж.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон
bahronov.jurat@bsmi.uz

***Резюме.** Лимфа тугунларидаги морфологик ўзгаришларнинг асоси тўқималардаги турли хил морфологик реакцияларни аниқлаш орқали ҳар хил этиологияли лимфаденопатияларда организмнинг морфофункционал спектри ва иммун жавоблари кетма-кетлиги ўртасидаги боғлиқлик тамойилидир. Экстрафолликуляр В-зона ҳужайралари активлашуви масаласи кўриб чиқилиб, микроабсцесслар ёки грануломатоз лимфаденитни В ёки Т-зона ҳужайраларининг лимфоид активлашувига қараб ажратиш мумкин. Каламушлар лимфа тугунларидаги ўзгаришларга нисбатан патологик жавобни ҳосил қилиш бўйича тавсиялар келтирилиб, лимфаденопатиянинг этиологик омилли бўлган сабабларни аниқлаш учун клиник алгоритмни кейинчалик амалга ошириш зарур.*

***Калим сўзлар:** морфология, иммунитет, реактив ўзгаришлар, лимфа тугунлари, В ва Т-ҳужайраларнинг фаоллашуви.*

**MORPHOLOGICAL CHANGES IN LYMPH NODES UNDER THE INFLUENCE OF VARIOUS
FACTORS**

Khamdamov E.M., Bakhronov J.Dj.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
bahronov.jurat@bsmi.uz

***Resume.** The basis of morphological changes in lymph nodes is the principle of the relationship between the morphofunctional spectrum of the body and the sequence of immune reactions in lymphadenopathies of various etiologies by determining various morphological reactions in tissues. It is possible to consider the issue of activation of extrafollicular B-zone cells, as well as to distinguish microabscesses or granulomatous lymphadenitis based on lymphoid activation of B- or T-zone cells. Recommendations are given for the development of a pathological response to changes in the lymph nodes of rats, and further implementation of the clinical algorithm is necessary to determine the causes that are the etiological factor of lymphadenopathy.*

***Keywords:** morphology, immunity, reactive changes, lymph nodes, activation of B- and T-cells.*

**МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ
РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ**

Хамдамов Э.М., Бахронов Ж.Дж.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
bahronov.jurat@bsmi.uz

***Резюме.** В основе морфологических изменений лимфатических узлов лежит принцип связи между морфофункциональным спектром организма и последовательностью иммунных реакций при лимфаденопатиях различной этиологии путем определения различных морфологических реакций в тканях. Можно рассмотреть вопрос об активации экстрафолликулярных клеток В-зоны, а также различить микроабсцессы или гранулематозный лимфаденит на основе лимфоидной активации клеток В- или Т-зоны. Даны рекомендации по развитию патологического ответа на изменения в лимфатических узлах крыс, а также необходима дальнейшая реализация клинического алгоритма для определения причин, являющихся этиологическим фактором лимфаденопатии.*

***Ключевые слова:** морфология, иммунитет, реактивные изменения, лимфатические узлы, активация В- и Т-клеток.*

Долзарблиги. Лимфа тугунлари умумий структуравий тузилишидаги тўқималар бўлиб, атроф муҳитнинг салбий факторлари таъсирида организмнинг иммуноморфологик жавобларининг хусусиятларини баҳолайдиган структуравий ва функционал ўзгаришларга учрайди. Лимфа тугунларини морфофункционал баҳо беришимизда организмнинг барча химоя системаси элементларини ҳисобга олишимиз даркор [8]. Шунинг учун лимфа тугунларининг структуравий тузилиши билан боғлиқ ўзгаришлар доимо ҳам жавобсиз қолади, бу онтогенезнинг кеч босқичида

яққол намоён бўлади. [2]. Бутун организмдаги ёшга боғлиқ ўзгаришлар лимфоид тўқималарнинг ҳам қариши организмнинг ўзига хос бўлмаган умумий қаршилигининг камайиши билан бирга кечади. Лимфа тугунларидаги системали ўзгаришларни каррекциясига ва лимфа тугунидаги иммун ҳолатини кўтаришга олиб келадиган воситалар ва усулларни тадқиқ этиш ҳозирги кунда долзарб ҳисобланади. Озонотерапия ва фитотерапия фойдалари бўйича кўплаб ишлар олиб борилган ва улар адаптоген ва лимфотроп таъсир қилади [5-7], ҳамда асосан эндоэкологик реабилитацияда кенг фойдаланилади. Тадқиқотларда озонотерапия ва фитотерапиянинг лимфа тугунлари структуравий тузулишига таъсирини баҳолашни олиб боришда лимфа сохалари ва унинг ҳимоя системаси [3, 8] ҳақидаги замонавий қарашларни инобатга олган ҳолда ўтказилган бирор бир тадқиқотлар олиб борилмаган.

Тадқиқот 160 та оқ эркак зотсиз 3 ва 12 ойлик каламушлар ва одамларнинг умри давомийлиги нисбатини инобатга олган ҳолда ўтказилган [4]. Ҳайвонлар билан ишлаш халқаро қоидаларга назарда тутилган тартиб асосида амалга оширилган. Ҳайвонлар стандарт шароитдаги овқатлар билан боқилган.

Тадқиқотда ўсимликлар ҳар хил ёшдаги тажриба ҳайвонларида бир ой давомида 0,1-0,2 г / кг суткалик дозада берилган. Тажриба вақтида ўсимлик аралашмасининг софлигини аниқлайдиган асосий фаол биоактив моддалар ва озонотерапия сифатида лимфа тугунларининг лимфа суюқлигини дренаж соҳасига зайтун мойи ёрдамида ҳар куни 15-20 дақиқа давомида, 14 процедура курси ўтказилди.

Тадқиқот натижалари муҳокамаси. Тажриба ҳайвонлари лимфа тугунларида ёшга боғлиқ функционал зўриқиш ҳолати кузатилади [3, 6, 7]. Каламушлар лимфа тугунлари лимфоид паренхимасининг ривожланиши унинг бўлаклари таркибига кирувчи структуравий ва функционал зоналарининг қисман гиперплазияси билан кечганлиги кўринади. Бу эса онтогенезнинг кечки босқичларида лимфа тугуни лимфоид бўлагининг иммун салоҳиятини белгилайди. Тажрибада лимфа тугунларининг алоҳида тузилмалари ва улардаги ҳужайралар жойлашуви ўзгарганда зичлиги пасайиб, ҳажмининг катталаниши кузатилиши мумкин. Айниқса, бу тузулиш пўстлоқ атрофи (паракортекс) да аниқ кўринади. Каламушлар лимфа тугунининг ҳужайра зичлиги бошқа структуравий ва функционал зоналарида кам миқдорда ўзгариб боради. Ёшга боғлиқ ҳужайра зичлиги пасайиши натижасида паракортекснинг тузилиши ғовақлашади. Тажриба ҳайвонлари лимфоид тўқималари ҳужайраларининг нзичлигини пасайиши қон оқимига таъсири ва склероз асосида лимфоид тўқималарнинг ёшга боғлиқ ривожланиши орқали пролифератив жараёнларнинг орқада қолишига сабаб бўлади [3, 8].

Тадқиқот давомида лимфа тугунлари тузилишининг ўлчамларидаги ўзгаришлар структуравий ва функционал зоналарнинг гетерогенлигига сабаб бўлади, бу эса ёшга боғлиқ ўзгаришлар учун компенсация жараёнларининг морфологик эквивалентларини кўрсатиб беради (1-жадвал). Қари каламушларда лимфа тугуни капсуласи майдонининг 1,4 марта (назоратдаги 1,16 ± 0,09% га нисбатан), кортикал қисмининг 1,6 марта (назоратдаги 1,90 ± 0,08% га нисбатан) га кўпайиши билан кечади. Паракортекс эса 1,3 марта (назоратда 8,94 ± 0,49% га нисбатан), медуляр синус 2,3 марта (назоратда 1,30 ± 0,12% га нисбатан), герметик марказнинг 1,2 марта. (Назоратда 1,61 ± 0,17% га нисбатан) камайиши кузатилган. Асосан лимфа тугуни структуравий ва функционал зоналар соҳасидаги бундай ўзгаришлар лимфа тугуни иммун функциясининг пасайишини изоҳлаб беради, бу бизга қариллик босқичида организмнинг иммун беқарорлигини исботлаб беради.

1-жадвал

Тажриба ҳайвонларида лимфа тугунлари тузилмаларини ёшга боғлиқ ўзгариши, %

Параметрлар	3 ойлик	12 ойлик
Капсула	1,16 ± 0,09	1,62 ± 0,07*
Субкапсуляр синус	0,57 ± 0,07	0,41 ± 0,04
Пўстлоқ қисми	1,20 ± 0,09	1,90 ± 0,08*
Лимфа тугуни маркази	1,16 ± 0,06	1,24 ± 0,08
Паракортекс	7,14 ± 0,67	8,94 ± 0,49
Стромаси	5,20 ± 0,32	5,02 ± 0,34
Мия қисми синус	1,30 ± 0,12	2,94 ± 0,20*

Изоҳ *P < 0,05 – ишончлилик фарқи

Тажриба ҳайвонларида озонотерапия ва фитотерапиядан сўнг лимфа тугунларининг структуравий ва функционал зоналаридаги ўзгаришларнинг асосийси Т ва Б зоналарида кузатилди. Бунда лимфа тугуни тузилишида ва функционал зоналарнинг пўстлоқ атрофи соҳаларда ҳужайра

зичлигини қайта тиклашида, шунингдек лимфа тугуни Б зонасини стимуляциясида ўз исботини топади. Бу ўзгаришларнинг ҳаммаси озонотерапия ва фитотерапия натижасида лимфа тугунидан лимфа суюқлигини дренаж функциясининг ошиши ҳужайрали ва гуморал иммунитетнинг ўзаро алоқаларининг активлашишини кўрсатади. Кечки онтогенез [6] босқичида лимфа тугунларида табиий детоксификациянинг кучайиши содир бўлади ва лимфа тугунининг тузилишига ижобий таъсир кўрсатади.

Замонавий тиббиётда адабиётларда неолимфогенез жуда кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда [9, 10]. Фито ва озонотерапия вақтида лимфопрлиферациянинг кучайиши эвазига лимфоцитларнинг бир жойга тўпланиши ва лимфа тугунидан ташқарида лимфоид тўқималар (фолликуллар) ҳосил бўлишига сабаб бўлади. Ривожланаётган лимфоид тўқималар лимфа тугунининг бир прототипи ҳисобланади [9, 10]. Ҳосил бўлган янги лимфоид тўқималарнинг шаклланиши кечки онтогенез босқичида заифлашган иммунитетни қайта тиклашга қаратилган компенсацион реакциянинг бир кўриниши ҳисобланади.

Лимфа тугунлари структуравий ва функционал зоналарнинг гиперплазияси, ҳамда пўстлок қисми сохалари чегараланиши ҳисобидан лимфа тугунининг парчаланиши содир бўлади. Кўпчилик ҳолатларда кичик лимфоид тўқималар лимфа тугунларининг ички тўқималарида аниқланади. Лимфа тугунларидан ташқарида атипик ҳолатда жойлашган янги лимфоид тўқималарнинг шаклланиши лимфа суюқлиги дренажининг яхши томонга ўзгариши ва лимфопрлиферациянинг кучайиши оқибати ҳисобланади.

Хулоса. Онтогенезнинг кечки босқичида лимфа тугунлари структурасида қайта тузилишкечади, бу эса умумий кечки онтогенез жараёнида акс этади, ҳамда кексалик ва қариликда лимфоид тўқималарнинг функционал активлигининг камайиши билан кечади.

Таҷрибада комбинацияланган озонотерапия ва фитотерапия лимфопрлифератив жараёнларни кечиши ва неолимфогенез жараёнларини ошиши эвазига лимфа тугунларининг структуравий ва функционал зоналарига модуляция қилувчи таъсир кўрсата олади. Бу жараёнларнинг кечиши онтогенезнинг кечки босқичларида лимфа тугунининг дренаж-детоксификацион ва иммун функцияларини кучайишига сабабчи бўлади.

Хулоса сифатида қарилар ва кексаларда организмнинг қаршилигини ва реабилитация самарадорлигини ошириш катта илмий ва амалий аҳамиятга эга деб айта оламиз.

Адабиётлар рўйхати:

1. Бахронов Ж. Сравнительная морфология структур почек и неферона крыс при внутривенном введении цисплатина и рег ос масла костичек граната 21 день и тималина 7 дней при раке молочной железы // Журнал медицина и инновации. – Тошкент, 2024, - № 1 (13), -С. 89-101 (14.00.00; №3).
2. Горчакова О.В., Кутафьева Н.В., Горчаков В.Н., Горчакова О.В., Кутафьева Н.В., Горчаков В.Н., Горчаков В.Н. Морфологические особенности лимфоузла, претерпевшего возрастные изменения, после озон- и фитотерапии // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 12-9. С. 1613-1616.
3. Bakhronov JJ, Teshaeв SJ, Shodieva MS. Morphometric characteristics of parts of rat kidney nephron in normal and under the influence of an antiseptician - facility 2 road stimulator on the background of chronic radiating disease. Int J Pharm Res. 2021;13(1):683.
4. Davronova S, Davronov R, Bakhronov J. Structural and functional features of immune system cells in the dynamics of experimental temperature exposure. BIO Web Conf. 2024;121:03017.
5. Googe P. B., Harris N. L., Mihm M. C. Kimura's disease and angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia: two distinct histopathological entities. J. Cutan. Pathol. 1987; 14: 263-71.
6. Horwitz C. A., Henle W., Henle G. et al. Clinical and laboratory evaluation of elderly patient with heterophil-antibodypositive infectious mononucleosis. Report of seven patients, age 40-78. Am. J. Med. 1978; 61: 333-9.
7. Cohen J. I. Epstein-Barr virus infection. N. Engl. J. Med. 2000; 343: 481-92.
8. Rosai J., Dorfman R. F. Sinus histiocytosis with massive lymphadenopathy: a pseudolymphomatous benign disorder. Analysis of 34 cases. Cancer 1972; 30: 174-88.
9. Camacho F. I., Garcia J. F., Sanchez-Verde L. et al. Unique phenotypic profile of monocytoid B-cells. Am. J. Pathol. 2001; 158: 1363-9.
10. Anagnostopoulos I., Hummel M., Falini B. et al. Epstein-Barr virus infection of monocytoid B-cells proliferates. Am. J. Surg. Pathol. 2005; 29: 595-601.